

YANGI O‘ZBEKISTON – YANGI MAQSADLAR

Toshpulatova Dilshoda Sirojiddin qizi

Qar DUNing Pedagogika institute Tillar fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti

yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

dilshodatoshpulatova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning mustaqillika erishgandan hozirgi kunga qadar amalga oshirilgan ishlar sarhisobi berilgan. Shunigdek, “Taraqqiyot strategiyasi” doirasida amalga oshiriladigan ishlar borasida so‘z yuritilgan.

Abstract: This article summarizes the activities of Uzbekistan since its independence until now. In addition, there was talk about the work to be carried out within the framework of the "Strategy of Development".

Аннотация: В данной статье обобщается деятельность Узбекистана с момента обретения независимости до настоящего времени. Кроме того, речь шла о работе, которую предстоит провести в рамках «Стратегии развития».

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, bozor, “Harakatlar strategiyasi”, “Taraqqiyot strategiyasi”, xalq, mamlakat, adolat, siyosat, jamiyat.

KIRISH. Mamlakatimiz mustaqillika erishganining dastlabki kunlaridan boshlab mamlakatni rivojlantirish, xalqning turmushi tarzini yaxshilash, iqtisodiyotni rivojlantirish, adolatli jamiyat qurish maqsad qilib olindi. Dastlabki mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish bo‘yicha dastur birinchi Prezidentimiz Islom Abdug‘anievich Karimov tomonidan ishlab chiqildi. Undagi ustuvor yo‘nalishlar sifatida quyidagilar ko‘rsatildi:

1. Iqtisodiyotning siyosatdan ustun turishi
2. Davlat islohotlar tashabbuskori
3. Barcha sohalarda qonun ustuvorligi
4. Kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish

5. Bozor munosabatlarigabosqichma-bosqich o‘tish

Ushbu tamoyillar doirasida yurtimizda ko‘plab ishlar amalga oshirildi va yaxshi natijalarga erishildi. Shundab so‘ng qabul qilingan dastur sifatida 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan “Harakatlar strategiyasi”ni ko‘rsatish mumkin

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. 2017-2021 yillar uchun O‘zbekiston Respublikasining beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi» davlatimizda siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirildi. Ushbu dastur yo‘nalishlari shunday:

- 1.davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish;
- 2.qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish;
- 3.iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish;
- 4.ijtimoiy sohani rivojlantirish;
- 5.xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, puxta o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat yuritish.

“Harakatlar strategiyasi” doirasida 2017-2021-yillarda har bir yo‘nalish bo‘yicha ko‘plab loyiha va keng qamrovli ishlar amalga oshirildi.

NATIJALAR. “Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish” yo‘nalishi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar:

▪“Davlat apparati faoliyati samaradorligini oshirishga mo‘ljallangan Ma’muriy islohot boshlanib davom etmoqda. 110 ta samarasiz idoralararo organlar bartaraf etilgan, 10 ta yangi vazirliklar va idoralar tuzilgan, 6 ta davlat funksiyasi xususiy sektorga o‘tkazilgan.

▪Davlat va jamiyatni ishlarini yuritishda Parlament roli kuchaytirildi. Hukumat soati instituti joriy etildi, Oliy Majlis palatalari muntazam ravishda sog‘liq saqlash vaziri, tashqi ishlar vaziri, ichki ishlar vaziri, adliya vaziri va hukumatning boshqa a‘zolarining hisobotlarini tinglashadi. 2019 yilda Hukumatning Davlat dasturi amalga oshirilishi to‘g‘risidagi hisobotlarni har yil choragida eshitish amaliyoti joriy qilindi.

▪2017 yildan boshlab O‘zbekistonda xalq qabulxonalari va Prezidentning virtual qabulxonalari ishlamoqda, ular aholi bilan bevosita muloqotni, tezkor javob berishni

va joylarda muammolar hal etilishini ta'minlaydi. 2017 yildan 2020 yilgacha ular orqali 10,1 mln. murojaatlar o'tdi.

▪ Byurokreatiyaga qarshi kurashish natijasida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan hujjatlar soni 2 barobarga (167 dan 79 gacha) qisqardi. 4 yil ichida «Yagona darcha» tamoyili asosida taqdim etiladigan xizmatlar soni 10 barobarga (16 dan 157 gacha) oshdi”.

“Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish” yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar:

▪ “2017-2020 yillarda sud hokimiyati mustaqilligining kuchayishi yuz bergan. 2018 yilda davlat organlarining noqonuniy harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish uchun ma'muriy sudlar tuzilgan. Ular 2019-2020 yillarda 31,3 ming arizani ko'rib chiqib, ulardan deyarli 70% (21,2 ming) arizani qondirgan, shu jumladan hokimlarning 2,6 mingta qarori noqonuniy deb e'tirof etilgan.

▪ Biznes-ombudsmenlar institutining paydo bo'lishi tadbirkorlar himoyalanihini kuchaytirdi. 2017-2020 yillarda biznes-ombudsmenlarga 13,4 ming ariza kelib tushdi, buning natijasida:

• 930 nafar mas'ul shaxs intizomiy javobgarlikka, 1513 nafari ma'muriy javobgarlikka tortildi,

• 1034 ta davlat va nazorat organlarining noqonuniy qarori bekor qilindi,

• sudlar orqali tadbirkorlik sub'ektlari foydasiga 95,1 mlrd so'm undirildi.

▪ Shuningdek, fuqarolarning huquqlarini ta'minlash bo'yicha islohotlar o'tkazildi: «propiska» tizimi qayta ko'rib chiqildi, zo'ravonlikdan zarar ko'rgan ayollar uchun 197 rehabilitasiya markazi tuzildi, ularga «himoya orderi» berilishi tartibi kiritildi (2019 yildan boshlab 8,4 mingdan ortiq order berilgan), fuqarolika ega bo'lish tartibi amallari soddalashtirilgan. Chegaralarda «yashil» va «qizil» yo'laklar tizimi joriy etilgan.

▪ O'tkazilgan islohotlar natijasida O'zbekiston birinchi marta BMT ning Inson huquqlari bo'yicha Kengashining teng huquqli a'zosi sifatida qabul qilingan”.

“Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish” yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar:

▪“2017-2020 yillarda respublikaning tashqi savdo aylanmasi 1,4 barobarga o‘sdi, inflyasiya darajasi 18,8% dan 11,1% gacha pasaydi, oltin-valyuta rezervlari \$26,4 mlrd dan \$34,9 mlrd gacha oshdi.

▪O‘tkazilgan islohotlar davomida ko‘pchilik soliqlar stavkalari kamaydi: yagona ijtimoiy to‘lov – kichik korxonalar uchun 15% va yirik korxonalar uchun 25% dan 12% gacha, jismoniy shaxslarning daromad solig‘i – 22,5% dan (maksimal stavka) 12% gacha, QQS – 20% dan 15% gacha, foyda solig‘i – 14% dan 12% gacha, yuridik shaxslarning mulk solig‘i – 5% dan 2% gacha. Shuningdek, davlat fondlariga ajratmalar va sug‘urta badallari bekor qilindi, soliq tekshiruvlarining turlari esa 13 dan 4 gacha kamaydi.

▪2017 yilda naqd pul mablag‘lari aylanmasi bo‘yicha cheklovlar bekor qilindi va bankomatlarda pul olish imkoni paydo bo‘ldi. 2020 yilda plastik kartalarning egalari bankomatlar orqali 62,2 trln. so‘m echib olganlar.

▪Valyuta bozorini liberallashtirish amalga oshirildi: xorijiy valyutani sotish va sotib olish bo‘yicha cheklovlar bekor qilindi. Natijada aholi tomonidan sotib olingan valyutaning hajmi 15 barobarga oshdi (2016 yilda \$273 mln dan 2020 yilda \$4,1 mlrd gacha). Bunda bozor (norasmiy) valyuta kursining o‘rtacha yillik qadrsizlanishi 1998-2016 yillarda 24,4%, 2017-2020 yillarda esa – 10.4% ni tashkil qildi.

▪O‘zbekiston barcha eksport qilinadigan tovarlar va xizmatlar bo‘yicha bojxona bojlarini bekor qildi, eksport va lisenziyalash tartibi amallarini soddalashtirdi, 60% import qilinuvchi tovarlar uchun bojxona bojarining «nolli» stavkalarini belgiladi va import bojxona bojlari stavkalarini 6,45% gacha kamaytirdi.

▪Islohotlar natijasida kichik biznes sektori sezilarli darajada o‘sdi: 2016 yilda respublikada 27 ming, 2020 yilda esa – 93 ming kichik tadbirkorlik sub’ektlari ro‘yxatdan o‘tkazildi”.

“Ijtimoiy sohani rivojlantirish” yo‘nalishi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar:

▪Ushbu o‘tgan davr mobaynida aholining turmush darajasi ortishi qayd etilgan. O‘rtacha oylik ish haqi 2016 yilda 1,3 mln. so‘mdan 2020 yilda 2,6 mln. so‘mgacha

oshdi. Shu davr ichida aholi jon boshiga jami daromad esa 5,8 mln. soʻmdan 11,7 mln. soʻmgacha oʻsdi.

- Sogʻliqni saqlash sohasini mustahkamlash davom etmoqda: budjetdan ushbu soha uchun ajratiladigan mablagʻlar 2,1 barobarga oshirildi, tibbiy muassasalarning moddiy-texnik bazasi 7,5 trln. soʻm miqdorida mustahkamlandi.

- 2017-2020 yillarda Oʻzbekiston dori-darmonlar va tibbiy maqsadli buyumlar uchun 1618 mlrd. soʻm ajratdi (1991-2016 yillarda 227 mlrd. soʻm boʻlgan). Ulardan 61,6 mlrd. soʻm qismi onkologik kasalliklarni davolash uchun dorilarga (1991-2016 yillarda 8,3 mlrd. soʻm), 217,4 mlrd. soʻm – gematologiya va onkogematologiya uchun dorilarga (1991-2016 yillarda 2,8 mlrd. soʻm) yoʻnaltirilgan.

- Xalq taʼlimi tizimida islohotlar natijasida 2017-2020 yillarda 328 ta yangi maktablar barpo etildi va 11-yillik majburiy maktab taʼlimi tiklandi.

- Maktabgacha taʼlim tizimida katta oʻzgarnishlar yuz berdi. 2016 yilda 5,2 ming bolalar bogʻchalari faoliyat yuritgan boʻlsa, 2020 yilda ular 18,3 mingga etdi (shu jumladan davlat bogʻchalari soni 5 mingdan 6,2 minggacha oshdi). Bolalarning maktabgacha taʼlim bilan qamrab olinishi darajasi 2020 yilda 61% ga etdi, 2016 yilda esa 27,7% boʻlgan edi.

- Pedagog va tibbiy xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilish amaliyoti bartaraf etildi. 2019 yildan boshlab ishlayotgan nafaqaxoʻrlarga pensiyalar 100% miqdorida toʻlana boshladi.

- Oʻzbekistonda qambagʻallikni qisqartirish boʻyicha faol ishlar olib borilmoqda: qambagʻallik darajasi 2000 yildagi 28% dan 2020 yilda 11% gacha qisqardi. Kam taʼminlangan oilalar bolalar bogʻchalari uchun toʻlovlardan ozod etilgan, kam taʼminlangan oilalarning bolalari boʻlgan maktab oʻquvchilari mavsumiy kiyim bilan taʼminlanadi. «Temir daftar», «Ayollar daftari» va «Yoshlar daftari» roʻyxatlariga kiritilgan fuqarolar kasbiy taʼlim, ishga joylashtirish va moliyaviy yordam shaklidagi davlat koʻmagini oladi.

“Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bagʻrikenglikni taʼminlash, chuqur oʻylangan, oʻzaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish” yoʻnalishi boʻyicha amalga oshirilgan ishlar:

▪ O‘zbekiston birinchi marta diniy masalalar bo‘yicha «alohida xavotir uyg‘otuvchi» davlatlar ro‘yxatidan chiqarib tashlandi, yurtimizning qo‘shni davlatlar bilan do‘stona va o‘zaro manfaatli aloqalari mustahkamlandi, chegaralar hamda suv-energetik resurslardan foydalanishga oid masalalar tartibga solindi.

▪ Hozir O‘zbekistonda 86ta davlat fuqarolari uchun vizasiz rejim amal qiladi (2016 yilda u 9ta davlat uchun amal qilar edi), respublikamiz xalqaro reytinglarda bir nechta pozitsiyaga yuqoriroq ko‘tarildi.

▪ Yurtimizning mudofaa salohiyati mustahkamlandi: kontrakt asosidagi harbiy xizmatchilarning ulushi 68%gacha o‘ydi (2016 yilda 37%), qo‘shinlarning zamonaviy qurol-yarog‘ bilan jihozlanishi darajasi 5 barobarga oshdi”. [2]

“Harakatlar strategiyasi”ning izchil davomi sifatida 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Taraqqiyot strategiyasi” ishlab chiqildi. Ushbu hujjatning yaratilishida xalqimiz ham bevosita ishtirok etdi. Xususan, www.jamoatchilik.uz, www.2022-2026.strategy.uz va www.regulation.uz elektron saytlar orqali muhokamaga qo‘yilgan masalalarda o‘z taklif va fikrlarini qoldirishlari uchun qulay imkoniyat yaratildi. Ma’lumotlarga qaraganda, patformalar orqali 17535 (o‘n yeti ming besh yuz o‘ttiz besh) ta taklif kelib tushgan.

Prezident Shavkat Mirziyoev “Taraqqiyot strategiyasi” haqida shunday deydi: “Xalqimiz talablarini inobatga olgan holda, biz Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqdik va saylov jarayonida uni o‘ziga xos umumxalq muhokamasidan o‘tkazdik. Bu muhim konseptual hujjatda islohotlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta’minlash maqsadida, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g‘oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo‘yildi”. [1]

MUHOKAMA. “Taraqqiyot strategiyasi” yetti ustuvor vazifalar etib quyidagilar belgilandi:

- erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlatni barpo etish;
- adolat va qonun ustuvorligi – xalqchil davlat qurish, inson qadr qimmatini ta’minlash;
- milliy iqtisodiyotni rivojlantirish;

- adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;
- ma'naviy-ma'rifiy sohalarda islohotlarni amalga oshirish;
- global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi yechimlarini topish;
- tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Qayd etib o'tilganidek, ushbu taraqqiyot strategiyasi yetti yo'nalishdan iborat. Birinchi yo'nalish erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlatni barpo etishni maqsad qilgan. Buning uchun hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etish maqsadida mahallalar vakolatlarini kengaytirib, ularning moliyaviy mustaqilligini kuchaytiriladi. Fuqarolarning mahallardagi ishtiroki kuchaytirilib, mahallarda hokim yordamchisi lavozimi tashkil etiladi. Xalq bilan ochiq muloqot mexanizmlari yanada takomillashtirib, muhim qarorlarni jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda qabul qilish kuchaytiriladi. Davlat organlariga kelib tushgan murojaatlarni jamlovchi tizim yaratgan holda ularning yechimi topishi nazorati kuchaytiriladi. "Davlat xalqqa xizmat qilishi shart" g'oyasini o'zida ifoda etgan "Xalqparvar davlat" milliy daturi izchil amalga oshirilishi ta'minlashi belgilab qo'yilgan.

Ikkinchi yo'nalish adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson qadr-qimmatini ta'minlashni maqsad qilgan. Buning uchun ichki ishlar organlarini xalqning ishonchli himoyachisi sifatida xalqchil professional tuzilmaga aylantiriladi hamda aholi bilan maqsadli ishlashga yo'naltiriladi. Qonuniylikni qat'iy ta'minlovchi ochiq, adolatli prokuratura faoliyatini mustahkam huquqiy asoslarini yaratish hamda "Qonun – ustuvor, jazo – muqarrar" tamoyili bosh mezonga aylantirilishi belgilab qo'yilgan.

Qonuniylikni qat'iy ta'minlovchi, ochiq va adolatli prokuratura faoliyatining mustahkam huquqiy asoslarini yaratish hamda "Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar" tamoyilini bosh mezonga aylantiriladi. Tezkor-qidiruv va tergov faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish, fuqarolarning qadr-qimmatini va erkinligini samarali himoya qilishning ta'sirchan mexanizmlarini joriy etilishi belgilab qo'yilgan.

Uchinchi yo'nalishda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi ishlar o'z aksini topgan. Xususi sektorlarni kengaytirish borasida, mamlakatimizda kapital harakatini bosqichma-bosqich erkinlashtirish hamda yirik korxonalarini va ulardagi

ulushlarni (aksiyalarni), shu jumladan fond birjasi orqali xususiylashtiriladi. 2026-yil yakuniga qadar banklar xususiy sektor ulushi 60 foizga yetkaziladi. Har bir tuman budjetining kamida 5 foizini “Fuqarolar budjeti” dasturi doirasida aholining takliflari asosida eng dolzarb muammolarni yechishga sarflashni tashkil qilinadi. Savdo aloqalarini kengaytirish maqsadida, qo‘shni davlatlar bilan chegara hududlarida erkin savdo zonalarini yo‘lga qo‘yiladi. Shuningdek, “Yangi O‘zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti” g‘oyasi asosida 200 ta eksportchini ochiq tanlov asosida saralab, ularni yetakchi eksportyorlarga aylantirib, ular har tomonlama qo‘llab-quvvatlanadi.

To‘rtinchidan, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish maqsad qilingan. Bu yo‘nalish borasida, har bir fuqaroga davlat hisobidan aniq kasb-hunarga o‘qish imkoniyatini yaratiladi, kasbga o‘qitish ko‘lamini 2 baravar oshirib, jami 1 million nafar ishsiz fuqaroni kasb-hunarlariga o‘qitiladi va bu jarayonda nodavlat ta’lim muassasalarining ishtirokini 30 foizga yetkaziladi. Maktabgacha ta’limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkaziladi. Maktablarni rivojlantirish milliy dasturini joriy etish orqali xalq ta’limi tizimida qo‘shimcha 1,2 million o‘quvchi o‘rni yaratiladi, 2026-yilga qadar o‘quv dasturlari va darsliklarni ilg‘or xorijiy tajriba asosida to‘la qayta ko‘rib chiqib, amalda joriy etiladi. “El-yurt umidi” jamg‘armasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o‘qishga yuborish ko‘lamini 2 baravarga oshiriladi, bunda yoshlarning 50 foizini texnik, aniq fanlar va IT sohalariga o‘qitiladi. Aholi salomatligiga doir, aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish, budget mablag‘laridan samarali foydalanish, tibbiy xizmatlarni markazlashtirish va aholini tibbiy sug‘urtalash amaliyotini joriy qilinadi; dori-darmon va tibbiy buyumlar muomalasini tartibga solish hamda aholiga arzon va sifatli mahsulotlar yetkazib berish tizimini takomillashtiriladi; ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlarni aholiga yanada yaqinlashtirish va qulayligini oshirish maqsadida respublika hududlarida tibbiyot klasterlarini tashkil etiladi. Yoshlarning IT savodxonligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilgan “One million uzbek coders”(Bir million o‘zbek dasturchi) loyihasi ham yoshlarga katta imkoniyat bo‘ldi. Shuningdek, innovatsion loyihalar, start uplarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida “Mirzo Ulug‘bek vorislari” tanlovi yo‘lga qo‘yildi.

Beshinchi yo‘nalishga asosan ma‘naviy-ma‘rifiy sohalarda islohotlarni amalga oshirishni maqsad qilib qo‘yadi. Shu maqsadda ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirilishi belgilandi. Aholiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda sohada yagona boshqaruv tizimini joriy etishladi. Madaniyat va san‘at sohasi vakillari, ijodkorlar, shuningdek, ushbu sohada faoliyat olib borayotgan professor-o‘qituvchi va xodimlarni moddiy qo‘llab-quvvatlash hamda ularning yashash sharoitlarini yaxshilanadi. “Yangi O‘zbekiston – ma‘rifatli jamiyat” konsepsiyasi amalga oshiriladi.

Oltinchi yo‘nalish, global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi yechimlarini topishni maqsad qiladi. Shu bo‘yicha “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida har yil kamida 200 million tup daraxt ekiladi. “Yashil makon” umummilliy loyihasi tashabbuslariga mos tarzda respublikaning 10 ta hududida aerobiologik monitoring tizimini yo‘lga qo‘yilmoqda. Orolbo‘yida xalqaro “Yashil iqlim” va Global ekologik jamg‘armalarning bioxilma-xillik, iqlim o‘zgarishi va tuproq yemirilishining oldini olishga qaratilgan dasturlari asosida 300 million AQSh dollari qiymatidagi loyihalarni amalga oshiriladi. Kambag‘allikni qisqartirish davlat dasturlarini ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Ayollar orasidagi ishsizlik darajasini 2 baravar kamaytirish, 700 mingdan ziyod ishsiz xotin-qizlarni davlat hisobidan kasb-hunarga o‘qitiladi. Ish bilan band bo‘lmagan xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish va o‘zini o‘zi band qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshiriladi.

Yettinchi yo‘nalish, tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish belgilangan. Shu maqsadda, davlatning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlanadi, Qurolli Kuchlarning jangovar shayligini, uning imkoniyatlari va qobiliyatini kuchaytiriladi, an‘anaviy hamkorlarimiz bilan munosabatlarni yanada rivojlantiriladi, tashqi aloqalar geografiyasini kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratib, iqtisodiy diplomatiyani kuchaytiriladi. O‘zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari va institutlari, global va mintaqaviy iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar tashkilotlardagi faoliyatini kuchaytirish belgilandi.

XULOSA. Xulosa shuki, “Harakatlar strategiyasi”, “Taraqqiyot strategiyasi” doirasida amalga oshirilayotgan amaliy ishlarning barchasi xalq turmush tarzini yaxshilash, iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, aholi o‘rtasida kambag‘allikni qisqartirish, adolatli siyosat yuritish, mamlakatimizning jahon miqyosida nufuzini ko‘tarish va eng muhimi “Inson qadrini ulug‘lash”ga qaratilgan. Prezident Shavkat Mirziyoev xalqqa qarata shunday ta’kiylaydi: “Prezident sifatida men mamlakatimiz tinchligi, el-yurt farovonligi, Vatan taraqqiyoti yo‘lida butun borlig‘imni bag‘ishlab, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilishni hayotimning ma’no-mazmuni deb bilaman. Men uchun bundan boshqa oliy maqsad, baxt-saodat yo‘q. Siz, qadrli vatandoshlarimning chin dildan qo‘llab-quvvatlashingiz, nuroniy otaxon va onaxonlarimizning duolari, aziz yoshlarimizning ishonchi menga katta kuch-g‘ayrat beradi”. [1]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqi. 06.11.2021-y
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70- modda
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumandagi so‘zlagan nutqi.15.06.2017. Internet manba: [hppt//www.prezident/uz](http://www.prezident/uz)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi 72 sessiyasidagi nutqi. “Xalq so‘zi”, 2017 yil, 19 sentyabr
5. Boboyorov, B. N. (2021). The role of civil society institutions in ensuring interethnic harmony in modernization of the country (In case of Uzbekistan). JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 1071–1091. Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1755>

6. www.darakchi.uz
7. www.lex.uz
8. www.strategy.uz

